

XAVOTIRLANISH MUAMMOSINING PREDMETI, TADQIQOTLARDA TALQINI

Boboxolova Shahnoza Akrom qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: S.B. Tursunov

Jamoat xavfsizligi universiteti o'qituvchisi,
podpolkovnik, p.f.b.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu tezisda xavotirlanish muammosi, uning kelib chiqish predmetlari hamda ilmiy tadqiqotlarda uning talqini qanday bo'lganligi ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari tezisda xavotirlanish hissining paydo bo'lishi, psixologik, fiziologik o'zgarishlarning talaba o'quv faoliyatiga ta'sirining turli xil ko'rinishlari ifodalangan. Psixik holat sifatida xavotirlanish tushunchasining ko'p qirraliligi shundan kelib chiqadiki, turli xil tadqiqotchilar “Xavotirlanish” tushunchasini turli ma'noda qo'llaydilar. Shuning uchun mazkur ishimizda xavotirlanish muammosi zamonaviy psixologiya hamda qadimgi psixologiyaning dolzarb muommolaridan biri ekanligi borasida fikrlarga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kirish so'zlar: faoliyat, xavotirlanish, qo'rquv, muammo, hissiyot, fizologik belgi, psixologik holat, tadqiqot, ko'rinish, talaba, nazariya.

Bizga yaxshi ma'lumki, inson ulg'aygan sayin uning muammolari, ijtimoiy hayot bilan bog'liq bo'lgan tushunchalari murakkablashib boradi va xuddi shu kabi inson psixikasi ham uning ulg'ayishi bilan yanada takomillashib boradi. Aynan shu sababli ham ko'pgina psixo-fiziolog olimlar inson umrini davrlashtirishlar orqali o'rganishni samaraliroq deb hisoblaydilar. Amalga oshirilgan va isbotlangan ko'pgina tadqiqotlarga ko'ra, shaxs rivojlanishida muhim va qiyin davrlardan biri bu uning o'smir-o'spirinlik davrlarini o'z ichiga olib, ta'lim-o'quv faoliyatida bu davr aynan maktab ta'limining oxirgi davrlarini va oliy ta'lim davrini o'z ichiga oladi. Insondagi xavotirlanish holati psixologiyadagi qiziqarli hodisalardan biri sanaladi.

Xavotirlanish hodisasi va uning tabiatini tushintirishga harakat qilgan va bu borada ilk faoliyatini boshlagan inson Z. Freyd sanaladi. Uning fikriga ko'ra inson hayotida turli xil faoliyatida sodir bo'layotgan ba'zi bir hodisalar uning faoliyatiga ma'lum bir miqdorda o'z ta'sirini berib boradi. Hodisaning ijobiy yoki salbiyligiga qarab ta'sirga bo'lgan reaksiya ham yaxshi yoki yomon holda amalga oshiriladi. Bu holat tana mexanizminimiz hamda psixikamiz o'rtasida sodir bo'ladi. Xavotirlanish atamasi nafaqat o'tmishda balki hozirgi kundagi zamonaviy psixologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Xavotirlanish terminiga ilmiy manbalarga tayangan holda ta'rif beradigan bo'lsak:

- “ bu ichki psixik holatidagi xavotirni his qilishdagi taranglik;
- yomon hislar, xatarni kutishni sub'ektiv his qilish;
- emotsional diskomfortni his qilish;
- nevroitik reaksiya (avtonom nerv tizimini faolligini oshishi bilan kechuvchi emotsional reaksiya);
- salbiy emotsiyalar: qorquv, jaxl va g'amginlik kompleksi (ba'zilar bunga qiziqishni ham kiritadi);
- murakkab psixik holat, kognitiv emotsional va operatsional tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi, emotsionalni dominantligida;
- shaxs tuzilishida deffektlarni paydo bo'lishi ular turli kasalliklarning kelib chiqarishidadir;
- xavotirlanish vaqtinchalik holat ma'lum vaziyat orqali kelib chiqqan “xavotir”, “xavotir holati”, “vaziyatli xavotir”, “reaktiv xavotir” atamaları bilan ifodalanadi;
- xavotirlanish affektiv fenomenlar jarayoni sifatida, xavotirni kelib chiqishi va rivojlanishiga ko'ra almashib turadi.
- xavotirli holat- bu jarayondir;
- affektiv fenomenlar bir-birlarini almashtirib turuvchi ketma-ketlik;”²⁴

“Xavotirlanish shaxsiy xususiyat sifatida- bu ko'p qaytariladigan yoki haddan ziyod intensiv holat natijasida situativ xavotirlanishni saqlanib qolishi, va u o'z

²⁴ EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center. “O'smirlarda xavotirlanish hissi paydo bo'lishining psixologik aspektlari” ilmiy maqolasi. Muallif: Sobirov Yangiboy Elmurot o'g'li Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasi o'qituvchisi.

navbatida ma’lum vaziyatda ushbu reaksiya uni harakteriga ta’sir etadi. Umumiy ko’rinishda xavotirlanish keltirib chiqaruvchi sabab va mexanizmlarni ko’pchilik tadqiqotchilar individni ichki nizolarida ko’radilar, ularning kamchiligi qandaydir yomon xatarni kutish natijasida kelib chiqadi deb qaraydi. Shu xususiyat asosida Ch.Spilberger “qo’rquv” va “xavotir” atamalarini alohida ajratadi. Qo’rquv atamasi emotsional reaksiyani qandaydir xatarli vaziyatda kelib chiqishini o’z ichiga oladi. “Xavotir” atamasini esa “predmetsiz” emotsional reaksiya sifatida tavsiflaydi. E.P.Ilin xavotirni qo’rquvdan quyidagicha ajratadi, ya’ni xavotir holati predmetsizdir, qo’rquv esa uni keltirib chiqaruvchi obyektga talab etadi⁴. Ba’zi tadqiqotchilar masalan S.V.Bikov, F.B.Berezin, X.Xekxauzen nafaqat xavotir va qo’rquv farqlarini balki xavotirni holat sifatida, xavotirlanishni shaxs xususiyati sifatida ham farqlaydilar. Shaxs uchun turli narsalar haqida tashvishlanish qobiliyati xosdir, bu esa uning hayotga befarq munosabatda emasligidan dalolat beradi. Biroq bu tashvishlanish ba’zida noadekvat shaklda bo’ladi, ya’ni shaxs asoslanmagan holda bu holatni boshdan kechiradi. Psixik holat sifatida xavotirlanish tushunchasining ko’p qirraliligi shundan kelib chiqadiki, turli xil tadqiqotchilar “Xavotirlanish” tushunchasini turli ma’noda qo’llaydilar. Ch.D.Spilberger fikriga ko’ra, xavotirlanish konsepsiyasining noaniqligi va ko’p qirraliligining asosiy sababi shundaki bu atama odamda ikki asosiy ma’noda foydalaniladi. Lekin ular bir-biri bilan bog’liq. Shu bilan birga turlicha tushunchalar sifatida qo’llanishadi. Ko’pincha, “xavotir” terminini yoqimsiz ichki emotsional bezalgan holat sifatida qaraladi. Bu holat esa zo’riqish, notinchlik, g’amginlikni his qilish tariqasida fiziologik jihatdan avtonom nerv tizimining faollashuvi sifatida tavsiflanadi. Xavotirlanish holatini inson vujudga kelishi mumkin bo’lgan stress darajasi funksiyasidek vaqt va intevsivligi bo’yicha o’zgarib boradi”.²⁵

“Shuningdek, xavotirlanish atamasi insonning bu holatini boshdan o’tkazish moyilligi kabi, nisbatan barqaror individual farqni ifoda etishi uchun ham ishlatiladi. Bunda xavotirlanish shaxs hislati ya’ni shaxs xavotirlanishi ko’rinishida bo’lib, u bevosita xulqatvorida namoyon bo’lmaydi. Shaxs hislati sifatidagi shaxsiy

²⁵ Baratov Sh. O’quvchi shaxsini o’rganish usullari. - Toshkent, O’qituvchi, 1995.

xavotirlanish holati qanchalik tez-tez va intensiv ravishda yuzaga kelishiga qarab aniqlash mumkin”.²⁶

Xavotirlikning fikrlash, idrok etish va o‘rganishga ta‘sirini hisobga olish kerak - bu nafaqat vaqt va makonni, balki odamlarni va hodisalarning ma‘nosini idrok qilishda chalkashlik va bezovtalikni keltirib chiqaradigan muhim omil sanaladi. Faoliyat deganda biz ko‘plab jarayonlarni jumladan, o‘quv faoliyati, mehnat faoliyati kabilarni o‘rganishimiz mumkin. Ammo faoliyatning u yoki bu sohasi bo‘lmasin yuqorida keltirilgan ilmiy asoslarga tayangan holda xulosa qiladigan bo‘lsak xavotirlanish inson aqliy, ruhiy, jismoniy-fizilogik jarayonlariga kompleks ta‘sir qila oladi va aynan bu ta‘sir tadqiqot obyektimiz sanalgan talabalarning o‘quv faoliyatiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi. Shu sababli ham xavotirlanishdan himoyalaniish uchun inson o‘z tana mexanizmlarini ishlab chiqishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Psixik taraqqiyot diagnostikasi. Toshkent. Nizomiy nomli TDPU, 2004 – B.(68-71).
2. Е. П. Ильин Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2007. (97-99).
3. Baratov Sh. O‘quvchi shaxsini o‘rganish usullari. - Toshkent, O‘qituvchi, 1995. – B.75-78.
4. <https://cyberleninka.ru>.

²⁶ Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Ma‘ruzalaratni. – T., 2005.